

A HISTÓRIA DO MATERIAL DOURADO DE MARIA MONTESSORI: EXPLORANDO A SUA ORIGEM E IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Gicele Santos da Silva, professoragicelesantos@gmail.com

Introdução: Considerado um método inovador de ensino, o Material Dourado foi criado e desenvolvido pela educadora, médica e pedagoga Maria Montessori (1870-1952), no século XX, com base em suas percepções, a qual acreditava que, com o auxílio de recursos pedagógicos, as crianças poderiam potencializar a sua capacidade de aprendizagem. O seu principal objetivo era auxiliar no processo de ensino-aprendizagem das aulas de matemática de uma forma concreta e tangível. Devido a sua visão sobre o aprendizado das crianças com deficiência, ela desenvolveu a ferramenta Material Dourado, que conhecemos e que, até hoje, faz parte do cotidiano escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. Para Montessori o desenvolvimento se dá em períodos sensíveis, de forma que em cada época da vida predominam características e sensibilidades específicas. Sem deixar de considerar o que há de individual em cada criança. A Pedagoga pode traçar perfis gerais de comportamento e de possibilidades de aprendizado para cada faixa etária, com base na observação. A infância era, a seu ver, a fase crítica na evolução do indivíduo, o período durante o qual são lançadas as bases de todo desenvolvimento interior. É por esse motivo, que Montessori atribuía um alcance universal às observações que podemos fazer sobre esse período da vida. A História do Material Dourado começou com a preocupação de Maria Montessori, em oferecer as mesmas possibilidades de aprendizagem para todas as crianças e, até hoje, ele mantém esse padrão. Por se tratar de um método antigo, muitos professores ainda têm dúvidas sobre as aplicações e benefícios, da ferramenta, em sala de aula. **Objetivos:** O estudo tem por objetivo geral apresentar a importância do trabalho desenvolvido por Maria Montessori e a História do Material Dourado, e como ele contribuiu e contribui na educação das crianças da Educação Infantil. Como objetivos específicos conhecer Maria Montessori e sua importância na História da Educação; Compreender o Método Montessori e analisar os objetivos e benefícios da criação e utilização do Material Dourado. Com esse conhecimento, responder a questão objeto de estudo: Maria Montessori revolucionou a história da educação, com o seu Método Montessori e com seus materiais pedagógicos. Qual o objetivo e prática da criação do Material Dourado? **Metodologia:** Para o desenvolvimento do problema de pesquisa, utilizou-se um processo metodológico

contemplando a realização de uma pesquisa exploratória e descritiva, partindo do preconizado pela revisão bibliográfica, objetivando o nivelamento dos conhecimentos e a extração de uma visão crítica, dos aspectos norteadores, com o intuito de promover um maior conhecimento na área de estudo, através de bibliografias de autores que dão ênfase à questão e na sua contribuição. As buscas bibliográficas foram realizadas no período entre novembro a dezembro de 2023, buscando responder o questionamento: Maria Montessori revolucionou a história da educação, com o seu Método Montessori e com seus materiais pedagógicos. Qual o objetivo e prática da criação do Material Dourado? O material de pesquisa, em que o enfoque não se alinhava ao contexto do estudo foi desconsiderado. As pesquisas descritivas, conforme Triviños (1987, p. 109) são: “O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando antecedentes, maior conhecimentos para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou de tipo experimental.” Concluindo a leitura dos materiais pesquisados, e relacionando-os com o objetivo de pesquisa, realizou-se a explanação do assunto. **Resultados:** Maria Montessori, ou Maria Tecla Artemisia Montessori, nasceu em 31 de agosto de 1870, em *Chiaravalle*, Itália e faleceu em 6 de maio de 1952, em *Noordwijk aan Zee*, nos Países Baixos. Foi uma educadora, médica e pedagoga italiana e é muito conhecida pela criação do seu método educativo, que ainda é utilizado nos dias atuais, em escolas públicas e privado, pelo Planeta. O do Método Montessori de Aprendizagem, composto especialmente por um material de apoio, em que a própria criança (ou usuário) observa e faz as conexões corretas (FARIA, 2012). Montessori destacou a importância da liberdade, da atividade e do estímulo para o desenvolvimento físico e mental das crianças. Para ela, a liberdade e a disciplina se equilibram, não sendo possível conquistar uma sem a outra. Adaptou o princípio da autoeducação, que consiste na interferência mínima dos professores, pois a aprendizagem teria como base o espaço escolar e o material didático (MONTESSOURI, 2003). Representante do movimento da Educação Nova, conseguiu desenvolver suas teorias de modo amplo e abrangente. Seu método pedagógico foi implementado considerando a criança, o ambiente e o educador, tendo como foco a educação sensorial, considerada por ela, a base da educação intelectual. Montessori enxergava as crianças com deficiência, não através de um olhar clínico e frio, mas por meio de uma visão humanizada, acolhedora e com uma perspectiva de esperança e encorajamento. Suas pesquisas e estudos, contribuíram significativamente e revolucionaram o modo como a pedagogia via e entendia as crianças, pois seu método estimula a educação através e para a liberdade, além de incentivar a autonomia dos pequenos (COSTA, 2001). Como dito anteriormente, o Material Dourado foi criado e desenvolvido por Maria Montessori

(1870-1952), no século XX. Confeccionado, na maioria das vezes conforme a Figura 1, com madeira e composto por cubinhos, placas, barras e o chamado cubão. A ferramenta representa as unidades, dezenas, centenas e milhar. Desta forma, torna a matemática mais visual, auxiliando na compreensão dos alunos. **Figura 1** – Material Dourado de Maria Montessori

Fonte: <https://www.researchgate.net/publication/336592388/figure/fig1/AS:814809209638913@1571277062697/Figura-1-Pecas-do-Material-Dourado.ppm>

Para que as crianças tenham bons resultados com o recurso, é fundamental acompanhar o nível de ensino em que estão inseridas. É recomendada para o Ensino Infantil. Isso porque, quando as crianças iniciam na escola, é fundamental que se sintam motivadas a aprender. Ao utilizar o Material Dourado, as crianças podem aprender os mais diversos conceitos da disciplina. Entre eles: a contagem; a adição; a subtração; a multiplicação; a divisão; a resolução de problemas e a decomposição numérica. Facilita a compreensão da matéria, uma vez que, os pequenos conseguem ter uma visão ampla dos conceitos matemáticos. Além disso, como se trata da descoberta da disciplina, é muito mais simples que os alunos entendam a matéria quando ela é aplicada de maneira concreta. Neste cenário, usar o Material Dourado na Educação Infantil é uma excelente forma de apresentar a matemática e todas as suas possibilidades aos alunos, com a ferramenta, os pequenos conseguem ter acesso a aulas mais lúdicas e dinâmicas (FONTENELE,2018). Os benefícios de usar o Material Dourado na Educação Infantil são expressivos, pois se trata de um recurso valioso no processo de ensino-aprendizagem, especialmente da matemática. Abaixo, conforme Fontenele (2018) um detalhamento de outras vantagens na utilização do Material Dourado: Facilita a compreensão da matéria - Os pequenos conseguem ter uma visão ampla dos conceitos matemáticos. Além disso, como se trata da descoberta da disciplina, é muito mais simples que os alunos entendam a matéria quando ela é aplicada de maneira concreta; Desenvolve a imaginação e a criatividade - Usar as peças douradas desenvolve a imaginação e a criatividade. Isso porque, a ferramenta oferece as mais diferentes formas de ensino de maneira dinâmica. Ou seja, os pequenos podem fazer cálculos e resolverem pequenos problemas por intermédio de jogos e atividades lúdicas; Incentiva o trabalho em equipe e promove a socialização - O

Material Dourado na Educação Infantil é o principal responsável por incentivar o trabalho em equipe e promover a socialização. Normalmente, as atividades propostas para a faixa etária são, em sua maioria, em conjunto. Nesse sentido, as crianças aprendem a compartilhar, a dialogar e trabalhar umas com as outras; Auxilia na coordenação motora - Ao manipular as peças douradas, as habilidades motoras finas das crianças são aprimoradas. Isso é muito importante para o desenvolvimento da coordenação motora; Aumenta a autoconfiança - Utilizar o Material Dourado faz com que os alunos aumentem a sua autoconfiança, mesmo que não percebam. Isso ocorre, pois a abordagem da disciplina é mais prática e simples, fazendo com as crianças não encontrem dificuldades e se sobressaiam na matéria. Ao utilizar as peças douradas, as crianças têm acesso a aulas mais dinâmicas e divertidas, o que é excelente, uma vez que, nessa faixa etária, é fundamental usar e abusar das atividades lúdicas. Além disso, ao usar o Material Dourado na Educação Infantil também é possível notar um maior desenvolvimento da coordenação motora. Isso é muito importante e essencial durante a trajetória no ensino infantil; Facilita a compreensão da matéria - Os pequenos conseguem ter uma visão ampla dos conceitos matemáticos. Além disso, como se trata da descoberta da disciplina, é muito mais simples que os alunos entendam a matéria quando ela é aplicada de maneira concreta; Desenvolve a imaginação e a criatividade - Usar as peças douradas desenvolve a imaginação e a criatividade. Isso porque, a ferramenta oferece as mais diferentes formas de ensino de maneira dinâmica. Ou seja, os pequenos podem fazer cálculos e resolverem pequenos problemas por intermédio de jogos e atividades lúdicas; Incentiva o trabalho em equipe e promove a socialização - O Material Dourado na Educação Infantil é o principal responsável por incentivar o trabalho em equipe e promover a socialização. Normalmente, as atividades propostas para a faixa etária são, em sua maioria, em conjunto. Nesse sentido, as crianças aprendem a compartilhar, a dialogar e trabalhar umas com as outras; Auxilia na coordenação motora - Ao manipular as peças douradas, as habilidades motoras finas das crianças são aprimoradas. Isso é muito importante para o desenvolvimento da coordenação motora; Aumenta a autoconfiança - Utilizar o Material Dourado faz com que os alunos aumentem a sua autoconfiança, mesmo que não percebam. Isso ocorre, pois a abordagem da disciplina é mais prática e simples, fazendo com as crianças não encontrem dificuldades e se sobressaiam na matéria. Ao utilizar as peças douradas, as crianças têm acesso a aulas mais dinâmicas e divertidas, o que é excelente, uma vez que, nessa faixa etária, é fundamental usar e abusar das atividades lúdicas. Além disso, ao usar o Material Dourado na Educação Infantil também é possível notar um maior desenvolvimento da coordenação motora. Isso é muito importante e essencial durante a

trajetória no ensino infantil. **Conclusão:** A História do Material Dourado começou com a preocupação de Maria Montessori (1870-1956), em oferecer as mesmas possibilidades de aprendizagem para todas as crianças e, até hoje, ele mantém esse padrão. À medida que a educação evoluiu, as peças do Material Dourado continuam desempenhando um importante papel aos alunos e professores, combinando tradição e inovação. Hoje, é possível investir em atividades novas, adaptações de livros e ainda jogos com o Material Dourado. Em outras palavras, essa ferramenta atravessou gerações e continua sendo fundamental para a construção de uma base sólida para o aprendizado posterior. Em razão deste fato, é evidente que ela continue contribuindo para o conhecimento dos pequenos no futuro. As contribuições de Maria Montessori se mantêm vivas, mesmo após a sua despedida. É inegável a herança que ela deixou para a Educação em diversas partes do Planeta. *“A tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais, num ambiente previamente organizado, e depois se abster de interferir. Maria Montessori”*

Palavras-chave: História da Educação; O Método Montessori; Educação Infantil; Material Dourado; Ensino Pedagógico.